

Milano, 01 dicembre 2020

Spett.le
Comitato Etico
Istituto Auxologico Italiano

Oggetto: Richiesta di Emendamento non sostanziale (cambio dell'affiliazione del Prof Cappato) nel Protocollo di Studio "Registro Italiano sulla Sindrome di Brugada" e aggiornamento Sinossi

Con la presente si richiede un aggiornamento dell'affiliazione del Prof. Cappato nel protocollo del progetto "Registro Italiano sulla Sindrome di Brugada", progetto già approvato dal Comitato Etico nella seduta del 21/02/2017, emendato nella seduta di maggio 2018 e con successivo emendamento approvato nella seduta di dicembre 2019.

L'aggiornamento dell'affiliazione nel Protocollo si rende necessario dato che il Prof. Cappato, co-chairman del Registro, ha lasciato il suo incarico precedente e a partire dal 1 settembre 2020 afferisce al Gruppo MultiMedica di Milano.

Si notifica inoltre che nella nuova versione della Sinossi v2 sottomessa è stato esplicitato il supporto finanziario di Medtronic, già presente nel Protocollo v3 del 26 novembre 2019, approvato a dicembre 2019.

Si allega:

- protocollo, vers. n 4 del 26 novembre 2020, versione clean
- protocollo, vers. n 4 del 26 novembre 2020, versione track changes
- sinossi, vers. n 2 del 26 novembre 2020, versione clean
- sinossi, vers. n 2 del 26 novembre 2020, versione track changes

Cordiali saluti,

Prof P. J. Schwartz

Approvazione del responsabile dell'Unità Operativa Clinica coinvolta nella ricerca:
Prof. P.J. Schwartz U. O. Centro aritmie cardiache di origine genetica

Firma.......... Data 01/12/2020